

Између духовности и економије: манастири Косова и Метохије кроз векове

Љиљана Ј. Арсић,
Сања С. Добричанин,
Анђелка В.
Пиндовић

Универзитет у Приштини
са привременим
сједиштем у Косовској
Митровици, Економски
факултет

УДК 726:930.85(497.115)

Сажетак: Манастири Косова и Метохије представљају не само духовне и културне центре српског народа већ и важне носиоце економског развоја током различитих историјских епоха. Од доба Немањића, када су манастири били значајни поседници земље и организатори пољопривредне, занатске и трговачке делатности, па све до савременог периода, њихова улога у обликовању локалне економије била је вишеструка и динамична. Рад анализира економске функције манастира кроз призму историјских извора, даровница и археолошких налаза, али и њихову савремену улогу у очувању културног наслеђа и развоју верског туризма. Посебна пажња посвећена је односу између духовне мисије и материјалног благостања монашких заједница, као и утицају манастира на обликовање идентитета и социо-економских структура на простору Косова и Метохије. Истраживање указује на континуитет манастирске економије као фактора стабилности, отпора и обнове у различитим историјским контекстима.

Кључне речи: манастири, Косово и Метохија, економија, духовност, културно наслеђе.

Увод

Косово и Метохија, са својим српским манастирима, регион је од изузетног значаја за Републику Србију, обухватајући духовну, културну и историјску суштину српског народа. Иако се регион суочио са бројним изазовима, трајно присуство манастира сведочи о непоколебљивој посвећености Срба очувању свог наслеђа и идентитета. Овај простор обједињује прошлост, садашњост и будућност Републике Србије, чинећи га драгоценим не само за нашу државу већ и за све поштоваоце културног и историјског наслеђа.

Историја Косова и Метохије представља спој духовних, културних и економских токова који су током векова обликовали идентитет српског народа. У том контексту, манастири имају посебно место као симболи духовности, чувари културне баштине и носиоци привредног развоја. Косово и Метохија представљају срце средњовековне Србије, која се у четрнае-

стом веку простирала од Дунава до Коринтског залива, од Тракије до обале Јадранског мора. Почевши са Стефаном Немањом, оснивачем династије Немањића, српски владари и племство граде мноштво манастира и светиња у градовима, долинама и на планинама јужне Србије и Косова (Вукоњански, 2013). Од времена владавине династије Немањића, када су настали најзначајнији манастири попут Дечана, Грачанице, Пећке Патријаршије и Богородице Љевишке, до савременог доба, ови центри верског живота представљали су и важна економска средишта региона (Зарковић, 2015). За средиште средњовековне државе српски владари, као што су били краљ Константин Бодин и цар Душан Немањић, изабрали су Призрен на данашњем Косову и Метохији (Чемерић, 2003).

Манастири су у средњем веку били комплексне институције које су, поред духовних функција, управљале обимним земљишним поседима, организовале производњу, занатство и трговину (Јовановић, 2020). Манастири у економском погледу делују у једном затвореном концепту самоодрживости, односно готово све своје потребе подмирују из сопствених ресурса. Ктитори су се посебно старали о томе да својим задужбинама обезбеде не само земљу за производњу жита и винограде већ и сточни фонд и пашњаке за напасање, пчелињаке, рибњаке, со, уље, и друго. Манастир је на пољу трговинског деловања могао да се појави пре као продавац својих произведених вишкова, него као купац неких потрештина (Копривица, 238). Захваљујући манастирским економијама, у многим областима развијене су технике пољопривредне обраде земље, сточарства и виноградарства, пчеларства, што је допринело локалном развоју и стабилности у условима политичких промена (Копривица, 2022; Марковић & Радловић, 2019).

Улога манастира није била ограничена само на материјалну сферу. Као духовни центри, они су окупљали становништво, бавили се хуманим радом, здравственом заштитом и негом болесника, чували писменост и традицију, али су истовремено омогућавали економску сигурност и социјалну кохезију заједнице (Копривица, 2022; Ђурић, 2018). У том смислу, манастири Косова и Метохије представљају пример симбиозе духовности и економије, где су обе димензије међусобно условљене и прожете.

Савремена истраживања указују на то да овај модел има значај и у данашњем контексту – посебно у оквиру развоја верског туризма, очувања културног наслеђа и одрживог локалног развоја (Милошевић, 2021). Разумевање историјског континуитета манастирске економије омогућава дубље сагледавање односа између духовне традиције и материјалне стварности, што представља основни циљ овог рада.

Циљ овог рада је да се анализира утицај манастира на економски развој Косова и Метохије од доба Немањића до савременог периода, са посебним освртом на трансформацију њихове економске улоге. Предмет истраживања обухвата економске функције манастира, њихову улогу у локалним заједницама, а посебно данас као и начине на које духовна мисија обликује економске активности монашких заједница.

Историјски оквир и улога манастира у доба Немањића

У сагледавању српског средњовековља посебно место имају манастири који представљају кроз векове очувано сведочанство блиставог доба српске историје (Копривица, 2022; Шуљагић, 2025). Развој српске државности, културе и духовности током XII и XIII века нераскидиво је повезан са деловањем династије Немањића, која је поставила темеље институционалног и културног идентитета средњовековне Србије. У том процесу, манастири су имали централну улогу – као средишта духовног живота, али и као важни економски, политички и образовни центри (Јовановић, 2020).

Оснивање великих манастира попут Студенице, Жиче, Грачанице, Дечана и Пећке Патријаршије представља архитектонски и уметнички врхунац средњовековне Србије, као и сведочанство систематског настојања владарске „светородне лозе“ Немањића да успостави духовну и економску самодовољност државе (Петровић, 2016). Манастири су били подизани као задужбине владара и властеле, чиме је успостављен модел ктиторства, односно симболичког везивања економске моћи за духовну мисију.

Свети Сава, као први архиепископ српски, имао је пресудну улогу у обликовању православне духовности и институционалне структуре Српске православне цркве. Његова делатност у Студеници и Хиландару поставила је темеље монашком животу и духовном образовању, али је истовремено омогућила и развој специфичне манастирске економије засноване на раду монаха и управљању задужбинама (Марковић & Радуловић, 2019). Манастири су били места преписивања књига, очувања писмености и развоја уметности, али и економске активности које су омогућавале њихову самосталност.

Манастири су поседовали обимне земљишне комплексе који су им додељивани владарским повељама и хрисовуљама. Један од најзначајнијих докумената те врсте је Дечанска хрисовуља из 1330, која детаљно описује манастирске поседе, обавезе кметова и организацију производње. У њој је наведено више од 2.000 домаћинстава која су била под манастирском управом, што указује на изузетно развијен систем економског пословања (Јовановић, 2020).

Манастири су у то време функционисали као економске заједнице у којима су монаси и зависни сељаци заједно обрађивали земљу, узгајали стоку, производили мед, вино, уље и житарице. Ови производи су коришћени за сопствене потребе, али и за размену са оближњим насељима и трговцима. На тај начин манастири су постали покретачи локалне привреде, повезујући духовну делатност са економском продуктивношћу (Петровић, 2016).

Манастирска економија у средњем веку

Развој манастирске економије у средњовековној Србији био је нераскидиво повезан са политичком и црквеном организацијом државе. Од времена Немањића, па све до пада под османску власт, манастири су представљали један од најважнијих стубова друштвено-економског система. Њихова уло-

га премашивала је оквире духовног живота, јер су они били активни учесници у производњи, трговини и управљању земљиштем (Јовановић, 2020).

Манастири су били велики земљопоседници. Њихова имовина је потицала из владарских даровница, задужбина племства и прилога верника. Владарске повеље и хрисовуље представљају кључни извор за разумевање обима и структуре тих поседа (Петровић, 2016).

Сваки манастир имао је своју економију (економос – управитељ), који је био задужен за организацију рада, обраду земљишта и контролу прихода. Рад на манастирским имањима обављали су зависни сељаци – кметови, који су у замену за земљу плаћали натурални или радни данак. Монаси су, поред духовних дужности, учествовали у појединим занатским и производним делатностима, посебно у пчеларству, виноградарству и преписивању књига (Ђурић, 2018). Манастирске заједнице су тежиле самодовољности, што је подразумевало развој широког спектра привредних активности. Манастири су производили житарице, вино, уље, мед и млечне производе, а у појединим случајевима имали су и радионице за обраду дрвета, метала и коже. Производи вишка пласирани су на локалним тржиштима, чиме су манастири учествовали у регионалној размени робе и новца (Марковић & Радуловић, 2019). Посебно је био развијен виноградарски сектор, јер су манастири били главни снабдевачи вином за литургијске потребе и трговину. Познато је да је манастир Високи Дечани имао више десетина хектара винограда и сопствене подруме за вино, што сведочи о високом степену организације и стручности у пољопривредној производњи (Јовановић, 2020). Поред производње, манастири су обављали и трговачку делатност. Продавали су вишкове својих производа у оближњим градовима и панађурима, а неки су чак поседовали и трговачке везе са приморским областима. Манастир Хиландар, на пример, имао је сталне контакте са трговцима из Котора и Дубровника, што је омогућавало проток робе, новца и културних утицаја (Петровић, 2016). Манастири су, такође, функционисали као финансијске институције – давали су позајмице у новцу или житу, уз уговорене обавезе враћања, и на тај начин подстицали локалну привредну активност. Њихов финансијски утицај био је значајан јер су представљали стабилан економски фактор у време честих политичких и војних промена (Ђурић, 2018).

Економска активност манастира није имала само материјални карактер већ је служила и друштвеној мисији. Приходи су често коришћени за издржавање школа, болница и сиротишта, као и за помоћ сиромашнима. На тај начин, манастири су били и социјалне институције, које су ублажавале последице сиромаштва и нестабилности у феудалном друштву (Марковић & Радуловић, 2019).

Економска самосталност омогућавала је манастирима да очувају духовни интегритет и независност од световних власти. Управо ова синтеза духовности и економске рационалности представља специфичност српске средњовековне цивилизације, у којој је материјална добит имала смисао само у служби духовних и друштвених циљева (Јовановић, 2020).

Манастири под османском влашћу

Пад српске средњовековне државе под османску власт у другој половини XV века означио је дубоку прекретницу у политичком, друштвеном и економском животу српског народа. Са нестанком државних институција и губитком аутономије, *манастири су постали једини носиоци континуитета духовног, културног и националног идентитета* (Петровић, 2016). Њихов опстанак у новим условима био је сложен процес који је подразумевао адаптацију на османски правни и економски систем, али и очување основне духовне и друштвене функције. Османско царство је у почетку према православним манастирима примењивало систем *милетија*, који је дозвољавао верским заједницама ограничену самоуправу под условом признавања султанове власти и плаћања пореза (Јовановић, 2020). Манастири су задржали део својих поседа, али су ти поседи често били предмет опорезивања или произвољног одузимања од стране локалних феудалаца (спахија).

Многи манастири су се борили за очување својих привилегија издавањем *султанских фермана*, којима је потврђиван њихов посебан статус и имунитет од неких дажбина. Најпознатији пример је манастир *Високи Дечани*, који је у више наврата добијао султанске повеле о заштити, почев од Мурата II, па све до Сулејмана Величанственог (Марковић & Радуловић, 2019). Ови документи сведоче да је и у оквиру исламског правног система постојао простор за делимичну заштиту хришћанских верских институција. Иако су губили велике поседе, манастири су настојали да очувају минималну економску самосталност. Истовремено, задржали су мање економије, винограде и пољопривредна земљишта у оквиру својих ограда, што им је омогућавало основну егзистенцију. Приходе су остваривали и од ходочасника, прилога верника и трговине манастирским производима (Ђурић, 2018).

У појединим случајевима, манастири су имали користи од заштите појединих османских великодостојника, који су у манастирима видели симбол локалне стабилности и културне вредности. Тако је, на пример, манастир *Грачаница* опстао током XVI века захваљујући добрим односима са локалним османским управитељима, који су дозвољавали ограничену обнову и делимично враћање имања (Петровић, 2016).

Иако су материјално ослабљени, манастири су у периоду османске власти постали центри духовног отпора и културног очувања. У њима су се преписивале књиге, чувале реликвије и развијала иконописачка уметност. Монаси су били носиоци писмености и духовне свести народа, а поједини манастири су били и места скривања народних старешина и учитеља (Марковић & Радуловић, 2019). Посебно важну улогу имао је *манастир Пећка Патријаршија*, који је у XVI веку постао седиште обновљене Српске патријаршије (1557). Тај догађај означио је нови талас духовног и културног препорода, у којем су манастири постали жаришта националног идентитета и организатори образовног живота (Јовановић, 2020).

Манастири су у овом периоду деловали као *социјални и културни центри*. Обезбеђивали су склониште путницима, сиромашнима и болеснима, а у појединим областима служили су и као места окупљања локалног стано-

вништва ради прослава, сабора и трговине. На тај начин, манастири су очували улогу посредника између духовног и световног живота, одржавајући континуитет заједнице у условима окупације (Ђурић, 2018). Иако је економска моћ манастира била ограничена, њихов симболички капитал постао је још снажнији. Опстанак манастира значио је опстанак вере, писмености и националне свести. Овај период утврдио је дубоку повезаност између духовности и отпора, што ће постати трајна карактеристика манастирског живота у српској историји (Марковић & Радуловић, 2019).

Манастири у XIX и XX веку: обнове и изазови

Улога Српске православне цркве у друштву је вишеструка и значајна. Период XIX и XX века представља важан заокрет у историји манастира Косова и Метохије. Политичке промене, национални препород и модернизација имале су значајан утицај на њихову економску, духовну и културну улогу. Манастири су, иако често материјално ослабљени након векова османске владавине, доживели обнову и прилагођавање новим условима живота. Током XIX века, са растом националне свести, манастири су постали центри културног и просветног живота. Монаси и свештеници учествовали су у образовању народа, отварању школа и издавању књига. Обнове манастира биле су често финансиране од стране домаћих ктитора, дијаспоре и међународних донатора (Јовановић, 2020).

Иако је ослобођење и политичка стабилизација донела могућности за раст, манастири су се суочавали са бројним економским изазовима. Земљиште је често било уништено ратовима, а традиционални кметовски односи нестали су са променама у аграрном систему. Манастири су морали да развијају нове изворе прихода: продају уметничких радова, изнајмљивање имања, као и прикупљање прилога од ходочасника (Ђурић, 2018).

Поред тога, манастири су постепено укључени у модерну трговину и индустрију, прилагођавајући своје производе тржишним потребама. Производња вина, меда и других традиционалних производа често је служила као економска база за обнову и финансирање образовних и културних активности. У XIX и XX веку, манастири су били не само духовни центри већ и чувари културног наслеђа. Чување и преписивање средњовековних књига, икона и фресака, као и организовање изложби и музејских простора, допринело је очувању српског културног идентитета у периоду политичких и етничких промена на Косову и Метохији (Петровић, 2016).

Манастири су служили и као центри научног истраживања. Архивска грађа, документи и уметнички предмети из манастирских библиотека постали су основа за проучавање средњовековне историје, уметности и економије, чиме је манастирска улога прешла оквир само духовне функције (Јовановић, 2020).

Кроз своју осмовековну историју црква је имала великих успона и падова, а једно време је била, могло би се рећи, чак и клинички мртва, да би касније васкрсла. Чињеница је да се нова социјалистичка власт никад није усудила да, рецимо, обустави рад цркве, јер је знала да ће таквим потезом већину народа окренути против себе. Улога цркве је велика, имајући у виду

да је она суштински заинтересована за човека у свим његовим егзистенцијалним, душевним и духовним потврђивањима. То је нарочито случај са Српском православном црквом, пошто је она неодвојива од српског националног питања, и српског националног бића, као што је случај и с Косовом и Метохијом. Зато је Српска православна црква и неодвојива од Косова и Метохије, јер уколико би, којим случајем, нестало Косово и Метохија, нестало би и део носећих стубова ове институције. Улога Српске православне цркве у српском друштву је многострука и испољава се на верском, политичком и културолошком плану (Дамјановић, 2023, стр. 114).

Крај XX века и почетак XXI века доноси нове изазове: ратови, етнички сукоби, присуство међународних мисија и миграције становништва. Манастири се суочавају са проблемима безбедности, економске одрживости и одржавања културног наслеђа. Међутим, они настављају да функционишу као центри духовности, образовања и локалне заједнице, прилагођавајући се савременим условима: кроз туристичке програме, обнову манастирских економија и међународну сарадњу (Марковић & Радуловић, 2019). Савремени манастири тако показују способност комбиновања традиције и модерности, настављајући вековну синтезу духовности и економске активности која је започета још у доба Немањића. У табели 1. дат је преглед улоге манастира кроз векове.

Табела 1. Улога манастира Косова и Метохије кроз историјске периоде

Историјски период	Духовна улога	Економска улога	Друштвена и културна улога
Доба Немањића (XII–XIV век)	Развој православља; кодификација богослужења; монашко образовање	Управљање великим земљишним поседима; пољопривреда, виноградарство, пчеларство; занатство; трговина	Центри писмености; уметност и архитектура; политички престиж владарске куће; чување правних докумената
Османска владавина (XV–XIX век)	Очување духовности и идентитета; преписивање књига; обновљена Пећка патријаршија (1557–1766)	Смањена економска моћ; ограничени поседи; опорезивање; приходи од ходочасника и мање производње	Народни центри отпора; очување традиције; збегови и места сигурности; развој иконописа
XIX век – Препород	Обнова црквеног живота; учешће у формирању националне свести	Рестаурација економија; обновљени виногради, радионице и имовина	Центри образовања; оснивање школа; развој културних и просветних активности
XX век	Очување духовног живота у условима ратова и политичких промена	Нови извори прихода: уметнички радови, издаваштво, прилози; постепена модернизација привреде	Очување културне баштине; музејске збирке; научна истраживања; идентитетски стуб српског народа

Савремени период (XXI век)	Јачање верског живота; привлачење ходочасника и верника	Савремена производња (вино, мед, сир), туризам, запошљавање локалног становништва	Верски туризам; међународни културни пројекти; заштита УНЕСКО баштине; стабилизација локалних заједница
----------------------------	---	---	---

Извор: Аутор на основу анализе литературе

Савремена улога манастира у економском и културном развоју

Данас манастири Косова и Метохије представљају значајне центре духовног, културног и економског живота. Њихова улога је мултидимензионална: поред духовне функције, они утичу на локалну економију, културу и туризам, чиме настављају вековну традицију синтезе духовности и материјалног рада.

Савремени манастири доприносе локалној економији кроз више активности:

1. пољопривредну производњу и прераду – манастири обрађују земљиште, производе виноградске производе, мед, сир и друге традиционалне производе који се продају на локалним и националним тржиштима (Ђурић, 2018);

2. туризам и ходочашће – манастири попут Високих Дечана, Грачанице и Пећке Патријаршије привлаче велики број посетилаца и ходочасника, што стимулише развој локалне угоститељске и туристичке инфраструктуре (Марковић & Радуловић, 2019);

3. запошљавање и обука – манастири ангажују локално становништво у радним активностима, занатским радионицама и туристичкој делатности, што доприноси економском опоравку и развоју заједница. На овај начин, манастири делују као економски актери који интегришу традиционалне занате и модерне тржишне потребе, одржавајући свој економски значај у локалним заједницама.

Манастири представљају центре културног наслеђа и образовања, и то:

- **чување и промоција уметничког и историјског наслеђа** – манастири обезбеђују очување фресака, икона, средњовековних књига и реликвија, чиме се одржава национални идентитет (Петровић, 2016);

- **образовне активности** – кроз организацију семинара, изложби, радионица и научних конференција, манастири промовишу традиционалну уметност, историју и духовност;

- **међународна сарадња** – манастири учествују у програмима културне размене и сарадње са страним институцијама, што омогућава промоцију културне баштине ван граница региона.

Савремени манастири показују пример интеграције духовности, економије и културе у контексту одрживог развоја. Они комбинују:

- **традиционалну економију** – производња и продаја локалних производа;

- **друштвени капитал** – образовање, запошљавање и укључивање локалне заједнице;

- **културни капитал** – очување материјалне и нематеријалне баштине.

Ова интеграција доприноси одрживој локалној економији, привлачењу туриста и очувању културног и духовног идентитета региона, што представља наставак модела који је започет још у доба Немањића (Марковић & Радуловић, 2019).

Савремени манастири суочавају се са низом изазова, где се, пре свега, мисли на:

- сигурност и заштита културних објеката у региону са политичким тензијама;

- ограничени финансијски ресурси за обнову и очување наслеђа;

- потреба за балансом између духовне функције и економског деловања.

Међутим, кроз иновативне методе управљања, привредну активност и међународну сарадњу, манастири настављају да играју кључну улогу у економском и културном развоју Косова и Метохије.

Симбиоза духовности и економије

Манастири Косова и Метохије, као што је већ и наглашено, пример су јединствене симбиозе духовног и економског живота. Историјски посматрано, они нису били само места молитве и духовног усавршавања већ и економски актери који су кроз управљање имањима, производњом и трговинском обезбеђивали свој опстанак и доприносили развоју локалних заједница. Још од доба Немањића, манастири су комбиновали духовну мисију са економском самодовољношћу. Систем ктиторства и манастирских поседа омогућавао је:

- одржавање духовног живота без зависности од спољних извора;

- подршку локалној заједници кроз запошљавање и економску активност;

- финансирање културних, образовних и верских пројеката (Марковић & Радуловић, 2019).

Наведени модел се настављао кроз векове, прилагођавајући се различитим политичким и социјалним околностима – од османске владавине до савременог периода. Духовни ауторитет манастира доприноси економској одрживости на више начина:

- 1. ходочашће и туризам** – верници и туристи доносе приходе који се користе за обнову и одржавање манастира;

- 2. друштвени углед** – манастири привлаче донаторе, локалне и међународне организације, што обезбеђује додатна средства за развој;

- 3. продукти духовне активности** – издавање књига, организовање семинара и културних догађаја ствара економску вредност (Јовановић, 2020).

Економска активност не угрожава духовност, већ је омогућава и проширује њену улогу у заједници, показујући дуготрајан модел интеграције материјалног и духовног. У савременим условима, симбиоза духовности и економије омогућава манастирима да:

- прилагоде традиционалне производе савременом тржишту;

- привуку туристе и вернике, што подстиче локалну економију;

- обезбеде средства за обнову, заштиту културне баштине и образовање (Марковић & Радуловић, 2019).

Овај модел представља наставак вековне традиције српских манастира и пример одрживог развоја који интегрисхе духовну и материјалну компоненту живота (табела 2).

Табела 2. Типови манастирских прихода кроз историјске периоде

Тип прихода	Историјски период у ком је доминирао	Опис и карактеристике	Утицај на манастирску економију
Земљишни приходи (кметовска рента, обрада земље)	Немањини – рани османски период	Приход од кметова који су обрађивали манастирске поседе; плаћање у натури (жито, стока, вина) или радом	Главни извор прихода у средњем веку; основа економске самодовољности
Пољопривредни производи	Сви периоди (врхунац у XIV и XXI веку)	Производња житарица, воћа, поврћа, сточарских и млечних производа	Омогућавали константну егзистенцију монашких заједница; приходи од продаје вишкова
Виноградарство и производња вина	XII век – данас	Вино за литургију и трговину; подруми и велики виногради (Дечани, Грачаница)	Висок профит; препознатљиви манастирски производи постају бренд
Пчеларство и производња меда	Средњи век – данас	Производња меда, воска и прополиса; коришћење у литургијским и трговачким сврхама	Стабилан приход; у савремено доба – органски производи високе вредности
Занатске радионице (иконопис, дрворез, метал, кожа)	XIV век – данас (посебно XX–XXI век)	Иконописачке школе, резбарске, грнчарске и књиговезачке радионице	Повећавају културну вредност манастира; значајан приход од продаје
Трговина манастирским производима	Средњи век – данас	Продаја вина, меда, уља, свећа, икона, рукотворина	Развој локалног тржишта; интеграција у регионалну економију
Приходи од ходочасника и посетилаца	Османски период – данас	Добровољни прилози верника; куповина свећа и сувенира; донације	Значајан извор прихода, посебно у XXI веку са развојем верског туризма
Ктиторске донације (владари, племство, савремени донатори)	Немањини – данас	Материјална средства, земљиште, поклони, финансије	Обезбеђивали опстанак у кризним периодима; данас често донације из дијаспоре
Међународни фондови и пројекти	XXI век	Приходи од УНЕСКО-а, ЕУ фондова, НВО пројеката за очување културне баштине	Кључни извор финансирања обнове фресака, црквених зграда и инфраструктуре
Издавачка делатност и образовни програми	XX–XXI век	Продаја књига, календара, духовне литературе; организовање семинара, научних скупова	Јачање духовног утицаја; уједно и економски приход

Извор: Аутор на основу литературе

Поређење економских активности четири значајна манастира Косова и Метохије

Економске активности манастира на Косову и Метохији представљају кључни елемент њихове одрживости, али и значајан фактор развоја локал-

них заједница. Поређење четири најистакнутија манастира (Табела 3) показује да се сваки од ових духовних и културних центара развијао у складу са својим историјским, географским и друштвено-политичким околностима (Јовановић, 2018). Пећка патријаршија традиционално негује пољопривредну производњу, виноградарство и занатске радионице, али се у савремено доба све више ослања на економске моделе засноване на верском туризму и продаји манастирских производа. Овај манастир, као седиште српске духовне власти у прошлости, привлачи велики број посетилаца, што значајно утиче на приходе и локалну економију (Марковић, 2020).

Високи Дечани се издвајају као манастир са најразвијенијим и економски најразноврснијим активностима. Органска производња сирева, вина и меда постала је препознатљива на регионалном и међународном нивоу, што је манастиру омогућило стварање снажног брэнда. Истраживања показују да производи Високих Дечана представљају један од најуспешнијих примера одрживе економије верских заједница на Балкану (Петровић & Лукић, 2021).

Манастир Грачаница, ослоњен на урбанију средину и близину Приштине, развио је модел заснован на сувенирима, занатским производима и културним манифестацијама. Његова економија је блиско повезана са културним животом српске заједнице и у косовском поморављу, па тако манастир има и значајну социјалну функцију (Ђорђевић, 2017).

Богородица Љевишка, за разлику од претходна три манастира, има ограниченије економске активности због статуса споменика у самом урбаном језгру Призрена и честих рестаураторских процеса. Њен економски значај првенствено произлази из културног туризма и статуса УНЕСКО заштићене баштине. Приходи су у већој мери ослоњени на донације и пројекте заштите културне баштине (Костић, 2019).

Упоредна анализа показује да је ниво економске развијености манастира у директној корелацији са степеном безбедности, инфраструктуром и могућностима за туристички развој. Манастири који имају стабилнији приступ посетилаца и боље услове за производњу (као Дечани) развили су одрживије економске моделе, док су манастири у урбаним или осетљивим зонама (попут Богородице Љевишке) више зависни од спољних извора финансирања (Стојановић, 2020). Ово поређење наглашава да економске активности нису само елемент егзистенције манастира већ и средство очувања духовне, културне и материјалне баштине српског народа на Косову и Метохији.

Табела 3. Поређење економских активности четири значајна манастира Косова и Метохије

Манастир	Главне традиционалне економске делатности	Савремене економске делатности	Карактеристични производи / активности	Утицај на локалну заједницу
Пећка патријаршија	Пољопривреда, сточарство, виногради, иконописачке радионице	Производња вина и меда; сувенири; верски туризам; културни програми	Манастирско вино, мед, свеће, иконице	Запошљавање локалног становништва; развој туризма; културни центар

Високи Дечани	Виноградарство, пољопривреда, сточарство; резбарство	Органска производња (мед, сир, вино); дрворезбарство; туристичке посете	„Дечанско“ вино, органски сир, мед; резбарени предмети	Најразвијенија манастирска економија; јак туристички потенцијал
Грачаница	Пољопривреда, грнчарство, производња свећа	Туристичке посете; сувенирске радионице; културне манифестације	Сувенири, свеће, грнчарија; културни догађаји	Центар културног живота Срба у Косовском поморављу; подршка локалним занатима
Богородица Љевишка	Мање развијене традиционалне економије; локална пољопривреда	Ослањање на донације; обнове преко УНЕСКО-а; културно-историјски туризам	Културна баштина, туристичке туре	Значај у културном идентитету; подстицај урбаном туризму у Призрену

Извор: Аутор на основу литературе

Економски ефекти савремене манастирске производње огледају се у неколико кључних аспеката:

1. финансијска одрживост манастира – приходи од продаје производа омогућавају манастирима да обезбеде основне потребе, обнављају инфраструктуру и финансирају духовне и културне програме (Ђурић, 2018);

2. подстицај локалној економији – манастири често запошљавају локално становништво или сарађују са локалним произвођачима, чиме подстичу економску активност у регионима са ограниченим ресурсима;

3. развој верског туризма – висококвалитетни производи утичу на повећање броја посетилаца, који поред духовног садржаја добијају и могућност дегустације, куповине и учешћа у радионицама (Милошевић, 2021);

4. културни маркетинг и брендирање баштине – манастирски производи представљају симбол очуване духовности и културног идентитета, што их чини важним елементом промоције српске културне баштине (Марковић & Радуловић, 2019).

Савремени манастирски производи имају, дакле, далеко већи значај од пуке економске добити. Они представљају спој духовности, традиције и економске праксе, који доприноси не само опстанку манастира већ и ширем економском и културном развоју Косова и Метохије. Због тога се може закључити да модерна манастирска економија наставља да функционише у духу вековне симбиозе духовности и материјалног рада, прилагођена савременим потребама и изазовима (Табела 4).

Табела 4. Савремени манастирски производи и њихови економски ефекти

Манастир	Главни савремени производи	Карактеристике производње	Економски ефекти	Шири друштвени утицај
Пећка патријаршија	Вино, мед, свеће, иконице, сувенири	Комбиновање традиционалних техника са модерним стандардима; ручна израда	Стабилан приход; повећање броја посетилаца; продаја унутар комплекса	Јачање верског туризма; подршка локалној економији
Високи Дечани	Органски сир, мед, вина, дрворезбарски производи	Органска производња; високи стандарди квалитета; сертификовани производи	Највећи економски обрт међу манастирима; формирање препознатљивог брента	Отварање радних места; развој руралног туризма
Грачаница	Сувенири, свеће, грнчарија, књиге	Ручни рад; комбинација традиционалних и савремених техника; уметнички приступ	Приходи од верског туризма; повезивање са локалним занатлијама	Очување заната; културно јачање српске заједнице
Богородица Љевишка	Сувенири, духовна литература, туристичке услуге	Производња у мањем обиму; фокус на културном туризму	Умерени приходи; ослањање на туристе и донације	Повећање значаја Призрена као културног центра; очување УНЕСКО баштине

Извор: Аутори на основу литературе

Манастири Косова и Метохије чине један од највреднијих извора културног, духовног и туристичког потенцијала овог региона. Ови верски објекти, поред свог духовног значаја, носе и јаку историјско-уметничку вредност, што их чини атрактивним за домаће и стране туристе. Међу најпознатијим су Пећка патријаршија, Високи Дечани, Грачаница и Богородица Љевишка, чија архитектура, фрескосликарство и историјски контекст привлаче посетиоце заинтересоване за духовни туризам, историју и културу (Петровић, 2016).

Туристички потенцијал ових манастира огледа се у више аспеката:

1. верски туризам и ходочашће – манастири служе као центри духовног искуства и места ходочашћа, привлачећи вернике из целог света. Према истраживањима Јовановића (2020), број ходочасника значајно расте током верских празника и посебних обележавања у црквеном календару;

2. културни и историјски туризам – манастири су носиоци културног наслеђа и очуваних уметничких вредности, укључујући фреске, иконе и архитектонске споменике. Међународни туристи показују интересовање за наслеђе које је уписано на УНЕСКО листу светске баштине, као што је Високи Дечани (Марковић & Радуловић, 2019).

3. едукација и радионице – савремени манастири организују радионице и едукативне програме у којима посетиоци могу упознати занате, религијску културу и манастирску производњу. Ова пракса повећава атрактивност посете и доприноси интеграцији туризма и образовања (Милошевић, 2021).

4. *економски уџицај џуризма* – туризам утиче на локалну економију кроз смештај, угоститељство, продају сувенира и манастирских производа. Људи који посећују манастире користе локалне услуге и производе, што директно подстиче економску активност у заједницама око манастира (Ђурић, 2018).

5. *џприродно окружење и еко-џтуризам* – манастири често налазе у заштитеним природним зонама, што омогућава развој еко-туризма. Посетиоци могу комбиновати духовне, културне и природне садржаје, што значајно повећава привлачност региона као туристичке дестинације (Петровић, 2016).

Закључно, манастири Косова и Метохије имају висок туристички потенцијал који се не ограничава само на духовну димензију. Они интегришу културне, едукативне и економске елементе, доприносећи развоју туризма и очувању традиције. Ефикасно коришћење овог потенцијала захтева добро планиране стратегије заштите културног наслеђа и одрживи развој локалних заједница.

Очување манастира на Косову и Метохији представља један од најсложенијих културно-цивилизацијских задатака у оквирима југоисточне Европе. Изазови и ризици са којима се суочавају манастири су следећи:

1. Први и највидљивији ризик јесу безбедносне претње, које обухватају могућност вандализма, напада и угрожавања верских објеката. У таквом окружењу манастирима је неопходна континуирана заштита, која се често спроводи у сарадњи са међународним безбедносним снагама. Ове околности директно утичу на број посетилаца и на могућност развоја туризма.

2. Други важан аспект представљају политички ризици, који настају због нерешеног статуса покрајине и различитих институционалних приступа управљању културним наслеђем. Политичка нестабилност често успорава или онемогућава реализацију пројеката обнове, а самим тим и дугорочну заштиту ових споменика.

3. У домену културних и идентитетских ризика, манастири се суочавају са покушајима умањивања, занемаривања или преобликовања њиховог историјског значаја. Недовољно препознавање њихове аутентичности може довести до нарушавања културног континуитета и деградације идентитетске вредности коју овај простор има за српски народ.

4. Проблеми у инфраструктури такође значајно утичу на очување манастира. Инфраструктурни ризици, попут лоших путева, ограничене приступачности и недостатка туристичких капацитета, ограничавају развој туризма и отежавају редовно одржавање и надзор над објектима.

5. Климатски и еколошки ризици, нарочито повећана влажност, оштећења кровних конструкција и непланска урбанизација, представљају додатну претњу вредним фрескама и архитектури, које су већ осетљиве због старости и претходних оштећења.

6. Посебну категорију чине ризици који проистичу из неадекватног управљања, укључујући недостатак стручњака за конзервацију, недовољно финансирање и недовољну институционалну координацију. Ови фактори често доводе до споре или непотпуне реализације пројеката заштите.

7. Коначно, економски ризици, као што су ограничени извори прихода и зависност од донација, утичу на способност манастира да самостално финансирају потребне радове на санацији и очувању.

Сагледавање свих наведених фактора омогућава целовитију процену стања културне баштине на Косову и Метохији и представља неопходан основ за планирање одрживих мера заштите. Табела 5, стога, даје структуриран преглед најважнијих претњи, али и указује на могуће правце деловања који могу допринети дугорочном очувању ових непроцењивих споменика.

Табела 5. Ризици и изазови за очување манастира на Косову и Метохији

Категорија ризика	Опис ризика	Конкретни изазови	Последице по манастире	Могуће мере ублажавања
Безбедносни ризици	Претње нападима, вандализам, ограничено кретање	Напади екстремистичких група; потреба за војном/ полицијском заштитом (КФОР); ограничен приступ ходочасницима	Оштећење објеката; смањење броја посетилаца; стална несигурност	Континуирана заштита; видео-надзор; договори о сигурносним коридорима
Политички ризици	Политичке тензије и нестабилност у региону	Спорови о статусу; институционална неусклађеност у надлежностима	Отежан управљачки процес; споро спровођење пројеката обнове	Међународна сарадња; јачање правног оквира за заштиту
Културни и идентитетски ризици	Поновно угрожавање наслеђа; споре реакције институција	Непоштовање културне специфичности; покушаји преименовања наслеђа	Губитак идентитетског значаја; нарушавање аутентичности	Рад међународних организација; правна заштита УНЕСКО-а
Инфраструктурни ризици	Недовољна инфраструктурна подршка	Лоши путеви; ограничене комуникације; недостатак смештаја за туристе	Смањена посетљивост; немогућност развоја туризма	Улагање у путеве, сигнализацију, туристичку инфраструктуру
Климатски и еколошки ризици	Падавине, ерозија, климатске промене	Оштећење фресака услед влаге; пропадање кровних конструкција; прекомерна урбанизација	Убрзана деградација архитектуре и фресака	Рестаурација, климатизација, еколошка заштита зоне
Ризици од неадекватног управљања	Недостатак стручњака, ограничени ресурси	Недовољно конзерватора; споро финансирање; некоординисаност институција	Пропадање објеката; недовршени пројекти	Едукација кадра; оснаживање институција; боље планирање
Економски ризици	Недостатак финансијских средстава за обнову и заштиту	Ослањање на донације; ограничено тржиште манастирских производа	Непотпуна реконструкција; угрожена самоодрживост	Диверсификација прихода; развој манастирских брендова и туризма

Извор: Аутор на основу литературе

Дакле, држава и нација морају да бране свој уставни поредак и своје достојанство; поред државе у борби су и црква, патриотски интелектуалци, медији, образовање. Свака држава има и свој духовни извор, а за Србе је вековима било Косова, а тако ће остати и убудуће. Нису Хиландар и Сент Андреја опевани и вековима препричавани с колена на колена, већ Косово (Аврамовић, 2023, 465). Економска одрживост манастира на Косову и Метохији почива на јаким духовном и културном значају, потенцијалу за туризам и традиционалној производњи. Међутим, ограничени ресурси, мала братства и сложен политички контекст отежавају развој. Највећи потенцијал налази се у развоју верског туризма, онлајн пласману манастирских производа и коришћењу међународних фондова. У исто време, најозбиљније претње долазе из безбедносно-политичке нестабилности и економске зависности од спољних извора (можемо видети у Табели 6 – SWOT анализи).

Табела 6. SWOT анализа

СНАГЕ	СЛАБОСТИ
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Финансијска одрживост манастира ▣ Духовни, културни и национални ауторитет ▣ Традиционални и аутентични производи и занати ▣ Ниски трошкови пословања ▣ Стабилна организациона структура/стабилна заједница и вредности ▣ Донаторска подршка ▣ Подстицај локалној економији ▣ Подршка Српске православне цркве и државних институција 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Ограничен/мањи обим производње ▣ Зависност од донација и сезоналности посета ▣ Логистичка ограничења ▣ Недовољно коришћење савремених економских (маркетинг) алата ▣ Ограничен утицај на цене и конкуренцију ▣ Ограничена економска самосталност ▣ Мала и старећа монашка братства ▣ Физичка изолованост појединих манастира
МОГУЋНОСТИ	ПРЕТЊЕ
<ul style="list-style-type: none"> ▣ Развој верског, културног и руралног туризма ▣ Сертификација/брендирање манастирских производа ▣ Образовне/едукативне активности ▣ Сарадња са локалном заједницом ▣ Е-трговина и дигитална промоција ▣ Међународни пројекти за очување културне баштине ▣ Одрживи модели пољопривреде и еко-производње 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Безбедносна и политичка нестабилност ▣ Економска зависност од спољних извора ▣ Демографски пад српског становништва у региону ▣ Могућност физичких угрожавања или оштећења објеката ▣ Високи трошкови заштите и обнове оптерећују финансије. ▣ Конкуренција комерцијалних произвођача ▣ Климатске промене и еколошки ризици ▣ Проблеми у инфраструктури

Извор: Аутор на основу литературе и истраживања

Закључак

Закључно, манастири Косова и Метохије представљају изузетну спону духовности, културе и економског развоја. Као чувари вековног наслеђа, они обогаћују духовни живот заједнице, чувају идентитет и истовремено подржавају локалну економију кроз пољопривреду, занатство и туризам. Ипак, њихову одрживост угрожавају бројни изазови – од физичког пропадања и недостатка финансијских ресурса, до безбедносних ризика и неповољних економских околности. Управо у настојању да превазиђу ове препреке и сачувају своју вишеструку улогу, манастири показују колико је њихов значај дубок и трајан. Синергија духовних, културних и економских функција чини их незамењивим стубом региона и моделом одрживог развоја заснованог на традицији, отпорности и заједништву.

Поред свог духовног послања, манастири на простору Косова и Метохије вековима делују као ослонци друштвене стабилности, места на којима се изграђује и преноси осећај припадности и културног континуитета. Њихова улога никада није била ограничена само на молитвени живот већ су кроз историју представљали просторе образовања, књижевног стваралаштва, развоја писмености и ширења знања. Управо у томе се огледа њихова специфичност – у способности да на истом месту обједине духовне потребе појединца и материјалне потребе заједнице, не нарушавајући ни једну ни другу димензију. Манастири су били и остали средишта која подстичу друштвену кохезију, повезаност и међусобну солидарност, што је нарочито важно у контексту дуготрајних политичких и друштвених потреса који карактеришу овај простор.

Историјски извори, даровнице и археолошки налази потврђују да су манастири имали развијену економску структуру која је у великој мери утицала на обликовање локалних заједница. Њихови поседи, обрађивана земља, виногради, воденице, трговачке активности и занатске радионице представљали су темељ економске аутономије и самосталности. То им је омогућавало да не зависе од спољних извора, што их је у историјским кризама чинило важним носиоцима отпора и местима где се одржавала организациона структура српског народа. Овај модел самодовољности, иако данас у измењеном облику, и даље се препознаје у пољопривредним активностима, производњи традиционалних производа и све већем развоју верског туризма.

Савремени контекст доноси нове потребе и изазове, али и нове могућности. У времену интензивне глобализације, дигитализације и брзих економских промена, манастири остају ретки пример институција које истовремено припадају прошлости и будућности. Њихова способност да у новим условима понуде аутентичне духовне, културне и туристичке садржаје чини их изузетним ресурсом, чији потенцијал није у потпуности искоришћен. Развој духовног и културног туризма, едукативних програма, манифестација и културних рута могао би да допринесе не само економском оснаживању манастира већ и ширем развоју локалних заједница, пружајући им нове могућности запошљавања и предузетничког ангажмана.

Не мање важно, манастири имају снажан симболички значај, јер представљају историјске носиоце идентитета, памћења и колективне свести. Њихова архитектура, фрескопис, библиотеке и уметничке збирке сведоче о културној зрелости и духовној дубини народа који их је стварао и чувао. У временима када су многе вредности под притиском модерних процеса, манастири остају места која подсећају на трајне принципе – мир, постојаност, доброту и заједништво. Управо тај спој материјалног и нематеријалног чини их јединственим културним ресурсом, чије је очување од суштинског значаја за будуће генерације.

Све наведено потврђује да манастири Косова и Метохије нису само сведоци прошлости већ и активни чиниоци садашњости и будућности. Њихова мисија и улога превазилазе оквире духовности, обухватајући културни развој, економску динамику и друштвену повезаност. Очување њихове материјалне и нематеријалне баштине представља један од најважнијих задатака у процесу јачања регионалног идентитета и социо-економског напретка. Уколико се њихов потенцијал правилно развија, манастири могу постати пример модела одрживог развоја заснованог на традицији, знању и хармоничном односу између духовног и световног.

На тај начин, манастири Косова и Метохије остају сведочанство снаге културе и духовности, као и подсећање да је историјски континуитет вредност која се не сме изгубити. Њихова трајност и способност да се прилагођавају, али не и одричу својих темељних вредности, чине их незамањивим носиоцима идентитета и стабилности. Управо зато, њихово очување и системско подржавање представљају инвестицију не само у културну и духовну будућност Србије већ и у шире друштвене процесе који теже миру, разумевању и заједничком напретку.

Литература

- Аврамовић, З. (2025). Дезинтегративна улога дела српске интелигенције у борби за Косово и Метохију (Стару Србију) - новије искуство, *Лесковачки зборник LXIII 2023*, 451–466, No 22 (2025): CHURCH STUDIES 22 (2025)
- Вукођански, И. (2013). Правни статус поседа цркава и манастира на Косову и Метохији после Другог светског рата. *Башићина*, св. 35. Приштина-Лепосавић: Институт за српску културу.
- Дамјановић, С. (2023). Улога српске православне цркве у заштити националних интереса на Косову и Метохији. Докторска дисертација. Београд: Универзитет МБ у Београду, Пословни и правни факултет.
- Ђорђевић, М. (2017). *Култура и друштвена улога манастира у косовском ѿморављу*. Институт за друштвена истраживања.
- Ђурић, В. (2018). *Духовност и друштвена улога српских манастира*. Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу.
- Зарковић, Б. (2015). Структура хиландарског поседа на Косову и Метохији у средњем веку. *Црквене студије*. Ниш, бр 12., 357-371.
- Јовановић, В. (2018). Kosovski čvor pomirenja, Mi и други. *Godišnjak Letnje škole interetničkog, interkulturalnog и interkonfesionalnog dijaloga*, SID за 2018. Београд: Forum за етничке односе, стр. 101–110.

- Јовановић, С. (2018). *Економске активности православних манастира на територији Косова и Метохије*. Приштина: Филозофски факултет Универзитета у Приштини
- Јовановић, М. (2020). *Манастирска економија у средњовековној Србији*. Београд: Историјски институт.
- Костић, Б. (2019). *Заштитна културне баштине и економски модели одрживости историјских споменика*. Центар за конзервацију и рестаурацију.
- Копривица, М., (2022). *Властелинства и економија манастира средњовековне Србије*. Црквене студије. Ниш: Центар за црквене студије
- Марковић, Д. & Радуловић, С. (2019). *Духовност и материјална култура манастира Косова и Метохије*. Приштина: Филозофски факултет.
- Марковић, А. (2020). *Верски туризам у функцији локалног развоја: Пример Пећке патријаршије*. Факултет за туризам и хотелијерство, Врњачка Бања.
- Милошевић, А. (2021). *Верски туризам и очување културног наслеђа на Косову и Метохији*. Ниш: Центар за социокултурна истраживања.
- Павловић, Б. (2004). *Манастирске болнице у средњовековној Србији*, *Црквене студије*. 1–2004, 381–388.
- Петровић, Н. (2016). *Улога српских манастира у развоју локалних заједница*. Ниш: Центар за историјска истраживања.
- Петровић, И., & Лукић, В. (2021). *Одржива економија и брендирање манастирских производа на Балкану: Студија случаја Високи Дечани*. Институт за економска истраживања. Београд
- Пешић, М. (2024). *Концептуално-методолошки оквир анализе албанских јавних дискурса о српским сакралним споменицима на Косову и Метохији*. *Српска политичка мисао*. 6/2024. Vol. 88 стр. 247–276.
- Стојановић, П. (2020). *Безбедност, инфраструктура и економска одрживост манастира на Косову и Метохији*.
- Чемерикић, М. (2003). *Призрен и околина 1919-1945*. Први том. Београд: Прво слово
- Шијаковић, Б. (2012). *Држава и црква у Србији данас*. у: *Држава и црква у Европској унији*, стр. 388–405. Београд: Институт за теолошка истраживања.
- Штедић, М. (2025). *Старање српских средњовековних владара и високих црквених достојанственика о манастирским виноградима*. *Црквене студије*. 22/2025, 353–371.
- Шуљагић, Сања. (2024). *О древности српског идентитета на Косову и Метохији*. *Политичка ревија* 3/2023. 59–87. DOI: <https://doi.org/10.5937>.
- Шуљагић, Сања. (2025). *Формирање српске средњовековне државе под владавином Немањића*. Београд: Институт за политичке студије.

Ljiljana J. Arsić/Sanja S. Dobričanin/ Anđelka V. Pindović

BETWEEN SPIRITUALITY AND ECONOMY: THE MONASTERIES OF KOSOVO AND METOHIIJA THROUGH THE CENTURIES

Summary

The monasteries of Kosovo and Metohija represent not only spiritual and cultural centers of the Serbian people, but also significant bearers of economic development during various historical periods. From the time of the Nemanjić dynasty, when monasteries were significant landowners and organizers of agricultural, craft, and commercial activities, up to the modern period, their role in shaping the local economy has been multifaceted and dynamic. This paper analyzes the economic functions of monasteries through the lens of historical sources, charters, and archaeological findings, as well as their contemporary role in preserving cultural heritage and developing religious tourism. Special attention is awarded to the relationship between the spiritual mission and the material well-being of monastic communities, as well as the influence of monasteries on shaping identity and socio-economic structures in the territory of Kosovo and Metohija. The research points to the continuity of monastic economy as a factor of stability, resistance, and renewal in different historical contexts.

Keywords: Monasteries, Kosovo and Metohija, economy, spirituality, cultural heritage.